

CONSTRUÇÃO DE PEÇAS DIDÁTICAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO EM SAÚDE VOLTADO A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Luiz Fernando Costa Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - luiz.costa@ufnt.edu.br

Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.mundim@ufnt.edu.br

Maria Clara Mota Chaves - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Maria.chaves@ufnt.edu.br

Samyra Maria Fontes de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - samyra.sousa@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão "Promoção do Cuidado da Mulher Adaptado para Deficientes Visuais", da Universidade Federal do Norte do Tocantins, visa promover o autocuidado e o conhecimento sobre a anatomia feminina entre estudantes com deficiência visual em escolas públicas de Araguaína-TO. A iniciativa busca suprir a lacuna de recursos pedagógicos acessíveis, desenvolvendo ferramentas didáticas sensoriais baseadas no tato a fim de permitir a compreensão dos conceitos e práticas de autocuidado, promovendo uma educação inclusiva e garantindo acesso à saúde e ao conhecimento para esse público, muitas vezes negligenciado nas abordagens tradicionais de ensino. **OBJETIVOS:** Relatar o processo de confecção de modelos anatômicos do sistema genital feminino adaptados para deficientes visuais. **METODOLOGIA:** O presente estudo possui uma abordagem descritiva acerca da confecção de peças anatômicas didáticas. Após uma análise detalhada da literatura, bem como discussões em equipe, foram elaboradas ideias para a produção de estruturas genitais femininas: vulva, canal vaginal, útero, tubas uterinas, ovários e mamas. Além disso, preconizou-se a criação manual das estruturas de forma que sua distinção seja nítida por intermédio do toque, facilitando seu reconhecimento pelas alunas com deficiência visual. Nessa perspectiva, foram empregados diversos itens para auxiliar e diferenciar as texturas e consistências, a fim de ampliar a percepção tátil das peças. **RESULTADOS:** A confecção das peças despertou nos acadêmicos uma célebre performance artística, os instigando a revisar a anatomia do sistema genital feminino e confeccionar recursos que possibilitem a transmissão didática da assistência à saúde genital feminina. Além disso, as peças produzidas possuem um acentuado aumento de tamanho para facilitar o toque e reconhecimento das estruturas. As consistências de componentes líquidos/gelatinosos estão em processo de análise pelos alunos, a fim de identificar os melhores itens para a simulação de secreções vaginais. **CONCLUSÃO:** O desenvolvimento do projeto de extensão "Promoção do Cuidado da Mulher Adaptado para Deficientes Visuais em Escolas da Rede Pública de Araguaína - TO" mostrou-se uma experiência enriquecedora, pois permitiu a criação de materiais pedagógicos voltados para o ensino inclusivo, focado em diferentes texturas, permitindo a disseminação do conhecimento sobre o corpo feminino para a população que apresenta deficiências visuais. Além disso, possibilitou que os acadêmicos revisassem a anatomia do sistema genital feminino e desenvolvessem suas habilidades artísticas e criativas na criação dos macromodelos. Dessa forma, é evidente que o projeto atendeu mais do que as expectativas esperadas e espera-se que sirva de incentivo para outros projetos voltados para o ensino inclusivo.

Palavras-Chave: Educação de Pessoas com Deficiência Visual, Inclusão Social, Promoção da Saúde, Saúde da Mulher.

REFERÊNCIAS:

CALIXTO, R. M. A. Modelos táteis sobre o sistema reprodutor feminino: um estudo exploratório com uma estudante cega. 2016. 151 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – **Universidade Federal do Espírito Santo**, Centro de Educação, Vitória, 2016.

MEDEIROS, E. G. Materiais didáticos de biologia para alunos com deficiência visual: uma revisão bibliográfica dos últimos cinco anos (2018-2022). 2023. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba**, Campus Princesa Isabel, 2023.

ROSA, M. C.; MARIS, L. Estratégias de ensino nas aulas de ciências para alunos/as com deficiência visual: uma revisão em teses e dissertações. **Actio**, v. 7, n. 3, p. 1–1, 30 nov. 2022.

SILVA; SANTOS; MARQUES, P. A. Produção de Material Didático Inclusivo para Pessoas com Deficiência Visual sobre o Sistema Genital. Editora Realize eBooks, 1 jan. 2024. **USP**. Professora da USP adapta aula de anatomia para aluna sem visão. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/professora-da-usp-adapta-aula-de-anatomia-para-aluna-sem-visao/>. Acesso em: 20 mar. 2025.